

**АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНА**

Научный руководитель:
доцент кафедры доктор философии
по юридическим наукам
Ж.А.Мажидов
«Экономический факультет»
Направление «Юриспруденция»
Студент 2 курса Ю-10 группы
Исломов Исохон Исмаилович

ABSTRACT

This article examines the system of administrative regulation of the social sphere in the Republic of Uzbekistan in the context of combating drug abuse among youth. The normative and legal framework is analyzed, including the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Law of the Republic of Uzbekistan “On Narcotic Drugs,” the Code of Administrative Responsibility, the Law “On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,” and the National Strategy for 2024–2028. The study explores administrative measures, preventive raids (“Qora mak,” “Qora zaxri”), preventive programs implemented in educational institutions, the activities of the «Mahalla Yettiligi» system, and digital monitoring mechanisms. Current statistics on drug-related crime and youth involvement are presented. Special attention is paid to the need to maintain a balance between law enforcement measures and educational and preventive approaches. The article formulates proposals for further improvement of administrative regulation, taking into account contemporary challenges associated with the spread of synthetic drugs.

KEYWORDS:

Administrative regulation; social sphere; drug addiction; youth; prevention; Republic of Uzbekistan; Code of Administrative Responsibility; Law “On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances”; National Strategy for 2024–2028; Ministry of Internal Affairs; Mahalla Yettiligi system; synthetic drugs; preventive raids; law enforcement practice.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается система административного регулирования социальной сферы Республики Узбекистан в контексте борьбы с

Learning and Sustainable Innovation

наркоманией среди молодёжи. Проанализированы нормативно-правовые основы, включая Конституцию Республики Узбекистан, «Закон Республики Узбекистан о наркотических веществах», Кодекс об Административной ответственности и Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» Национальная стратегия 2024–2028 годов. Исследованы административные меры, рейды («Qora mak», «Qora zahri»), профилактические программы в образовательных учреждениях, деятельность «Mahalla yettiligi» и цифровые механизмы мониторинга. Приведена актуальная статистика наркопреступности и вовлечённости молодёжи. Особое внимание уделено необходимости баланса между правоприменительными мерами и просветительскими подходами. В статье сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию административного регулирования с учётом современных вызовов, связанных с распространением синтетических наркотиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Административное регулирование; социальная сфера; наркомания; молодёжь; профилактика; Республика Узбекистан; Кодекс об административной ответственности; Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Национальная стратегия 2024–2028 годов; Министерство внутренних дел; система «Mahalla yettiligi»; синтетические наркотики; профилактические рейды; правоприменительная практика.

Государство Узбекистан уделяет особое внимание социальной сфере – системе образования, здравоохранения, культуры и общественной безопасности – как ключевому фактору развития общества и охраны генофонда нации. Проблема наркомании среди молодёжи рассматривается как серьёзная угроза здоровью будущих поколений. По официальным данным, с начала 2025 года в республике зарегистрировано более 11 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято примерно 2,5 тонны запрещённых веществ. При этом доля молодых людей (до 30 лет) в выявленных наркопреступлениях в 2023 году достигла уже 31,2% (рост с 23% за 2021 год). В таких условиях государство видит своей задачей не только борьбу с наркопреступностью, но и профилактику – формирование у молодёжи «иммунитета» к наркоугрозам, пропаганду здорового образа жизни и раннее выявление рисков наркозависимости. Роль административного регулирования. Административное регулирование в сфере социального благополучия и профилактики наркомании означает выработку и применение норм, правил и организационных мер органами исполнительной

Learning and Sustainable Innovation

власти и местного самоуправления. В Узбекистане этой деятельностью занимаются межведомственные комиссии и координационные органы при Президенте и Кабинете Министров, министерства здравоохранения, внутренних дел, образования, а также институт махалли и молодёжные организации. Президентом утверждена Национальная стратегия на 2024–2028 годы, в которой отмечается, что «появление новых видов синтетических наркотиков... и их распространение среди населения, особенно молодёжи... требуют перевода деятельности ответственных органов на качественно новый уровень»¹. Реализуемые административные меры нацелены на жёсткий контроль над оборотом наркотиков и одновременно – на воспитание нетерпимого отношения к наркомании в обществе. Главы всех государственных органов получили персональную ответственность за исполнение приоритетных направлений стратегии. Важную роль играет институт махалли: с конца 2023 года по инициативе Президента деятельность «махаллинских семёрок» оценивается по KPI, в том числе по мерам профилактики преступлений и оказанию помощи молодёжи². Законодательство и нормативная база. Конституция Узбекистана провозглашает право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, возлагая на государство обязанность заботиться о здоровье народа. Конкретные правила содержатся в профильных законах и подзаконных актах. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» регламентирует оборот этих препаратов в целях предупреждения незаконного оборота и охраны здоровья граждан. Нарушители привлекаются к ответственности согласно Кодексу об административной ответственности и Уголовному кодексу. Так, КоАП Узбекистана вводит ответственность за хранение и употребление наркотиков без цели сбыта: незаконное хранение «в малых размерах» влечёт штраф или административный арест до 15 суток с конфискацией вещества. Попытка пропаганды (реклама, распространение в СМИ или интернете) наркотических средств тоже наказывается штрафом или арестом (до 15 суток). С 2024–2025 гг. введены новые статьи КоАП, ужесточающие контроль за сбытом и пропагандой сильнодействующих веществ (в т. ч. синтетики).

Административные программы и мероприятия. На основе законодательства реализуются многочисленные превентивные меры. Государственные органы

¹ <https://lex.uz/ru/docs/6912477> ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Указу Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2024 года № УП-73

² «О мерах по эффективной организации деятельности «Махаллинской семерки» № 292 18.05.2024 г.

регулярно проводят масштабные оперативно-профилактические рейды. По президентской инициативе разработана межведомственная система специальных операций по борьбе с распространением наркотиков среди молодёжи: к таким акциям относятся поэтапные «чёрные мак» (по обнаружению и уничтожению маковых и конопляных посевов) и «чёрное зелье» (по выявлению сбытчиков синтетики), а также круглогодичные «месячники» борьбы с наркотиками в регионах и мегаполисах³. Так, в январе–феврале 2025 г. В Ташкенте проводился месячник «Безопасная и здоровая столица»: усиленно работали дневные и ночные наряды, организованы рейды по выявлению «закладок» и наркограффити. В результате правоохранители в 2024 г. Возбудили 3447 наркопреступлений по столице, изъяли свыше 238 кг наркотиков (70% сделок совершается через Интернет). В течение 10 месяцев 2025 года по стране проведено 12 848 таких дел и изъято 2,761 тонны запрещённых веществ – доказательство того, что административные рейды приносят результаты⁴. В ходе операций 2024–2025 гг. ликвидировано 17 подпольных лабораторий (вдвое больше, чем за пять предыдущих лет), что способствует сдерживанию синтетической наркомании.

Особое внимание уделяется учебным заведениям и молодёжной среде. Система МВД совместно с общественными институтами регулярно организует профилактические встречи в школах и вузах. Например, в ноябре 2025 года в специализированном учебном заведении МВД для детей-сирот прошла лекция о вреде наркотиков: сотрудникам правоохранительных органов и медиков поручено «в равной степени» нести ответственность за предотвращение распространения наркотиков, а учащимся на доступном языке объяснили уголовную ответственность за их употребление. В махаллях и по школам действуют «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» – это межведомственные группы, куда входят инспекторы по делам несовершеннолетних и молодежные лидеры. Активисты «Махаллинской семёрки» проводят опросы и беседы с семьями, выявляют социально неблагополучные семьи и оказывают поддержку подросткам в сложных ситуациях. Информационно-просветительские кампании – неотъемлемая часть административных мер. В СМИ, социальных сетях и на муниципальных мероприятиях пропагандируется здоровый образ жизни. Создан специальный

³ Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.05.2024 г. № УП-73
<https://lex.uz/ru/docs/6912477>

⁴ <https://gov.uz/ru/iiv/news/view/106933>

Learning and Sustainable Innovation

Telegram-бот @stopnarko_bot, куда граждане анонимно сообщают о рекламе наркотиков и подозрительной активности наркоторговцев. Министерства и общественные объединения выпускают брошюры, плакаты и мультимедийные материалы о последствиях наркомании. Представители МВД и наркоконтроля выступают на телевидении и радио, освещая тему предотвращения наркомании. Как отмечалось на пресс-конференции МВД, СМИ участвуют в создании «устойчивой профилактической медиасреды» – важной части Национальной программы. Всё это способствует формированию у молодёжи негативного отношения к наркотикам. В последнее пару лет в стране проводится интенсивная политика, направленной на улучшение механизмов борьбы с оборотом наркотиков, а также на укрепление профилактической работы среди молодежи. Эти реформы реализуются как в рамках общегосударственных стратегических документов, так и через комплексную деятельность государственных органов, институтов гражданского общества и махаллинских структур. Одной из ключевых инициатив стало утверждение Национальной стратегии по борьбе с наркоманией и наркопреступностью на 2024–2028 годы. Данный документ определяет долгосрочные приоритеты государственной политики, направленной не только на пресечение деятельности наркосетей, но и на профилактику зависимости, раннюю диагностику, лечение и социальную реабилитацию зависимых лиц. Стратегия предусматривает совершенствование межведомственного взаимодействия, внедрение цифровых инструментов мониторинга и усиление контроля за оборотом прекурсоров. В рамках реализации стратегии был реформирован Национальный центр по контролю за наркотиками. Центр получил обновлённые полномочия, включая аналитическую работу, прогнозирование тенденций, координацию действий правоохранительных органов и контроль за исполнением общегосударственных программ. Реформирование центра усилило научно-аналитическую составляющую борьбы с наркотиками и позволило повысить оперативность реагирования на современные наркоугрозы. Существенная работа проводится и в правовом направлении. В 2025 году Узбекистан ужесточил ответственность за незаконное производство, распространение и сбыт наркотических средств, особенно с использованием интернет-каналов и при вовлечении несовершеннолетних. Усиленная уголовная ответственность за организацию наркосетей и нарколабораторий направлена на снижение преступной деятельности и защиту молодежи от вовлечения в наркопреступность. В целях реализации была разработана была утверждена Национальная программа по

Learning and Sustainable Innovation

борьбе с наркотиками на 2025-2026 годы. Эта программа охватывает широкий спектр мероприятий: систематические профилактические работы в образовательных учреждениях, рейды и мониторинг в махаллях, анализ интернет-пространства на предмет онлайн-сбыта, повышение эффективности работы медицинских учреждений и центров реабилитации, а также усиление контроля над деятельностью аптечных организаций. Отдельное внимание уделяется работе с молодежью. В последние годы приняты новые постановления, направленные на совершенствование системы деятельности в махаллях в отношении подростков и молодых людей. Эти меры включают создание возможностей для содержательного досуга, выявление талантливой молодежи, предупреждение асоциального поведения, поддержку спортивных, культурных и образовательных инициатив. Введение механизмов индивидуального сопровождения молодых людей, находящихся в группе риска, также способствует снижению вероятности вовлечения их в незаконные действия, связанные с наркотиками. Значительное внимание уделяется международному сотрудничеству. Узбекистан принимает участие в программах ООН, ЮНИСЕФ и других международных структур, направленных на совершенствование механизмов защиты молодежи, улучшение навыков раннего вмешательства и профилактики, а также развитие социального самоуправления. Это позволяет внедрять современные методы работы, основанные на мировых стандартах и научных рекомендациях. В целом, проводимые реформы демонстрируют стремление государства перейти от исключительно репрессивных методов к комплексному подходу, включающему профилактику, образование, социальную поддержку, реабилитацию и международное сотрудничество. Такой подход позволяет не только эффективно бороться с наркопреступностью, но и создавать благоприятную, безопасную и устойчивую социальную среду для молодежи, обеспечивая её полноценное развитие и защиту от факторов риска.

Административное регулирование социально важных процессов в Узбекистане активно мобилизует законодательно-исполнительные средства для противодействия наркомании среди молодёжи. Комплекс мер от стратегий и законов до рейдов и лекций позволяет выстраивать многоуровневую систему противодействия: от контроля над оборотом веществ до формирования у граждан отказа от наркотиков. При этом окончательной целью является не только подавление преступности, но и укрепление общественного иммунитета к наркоугрозе. Как отмечают власти, «за каждой цифрой – судьба человека,

здоровье граждан, будущее молодёжи». Для устойчивого успеха необходимо сочетать строгие правоохранительные меры с масштабной работой по просвещению и оздоровлению. Только такой баланс принуждения и просвещения позволит защитить молодое поколение и повысить общую эффективность государственной политики в социальной сфере.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан “Об основах государственной молодежной политики” № ЗРУ-406 от 14.09.2016 г.
2. Закон Республики Узбекистан “О профилактике правонарушений” № ЗРУ-371 от 14.05.2014 г.
3. Закон Республики Узбекистан “Об органах внутренних дел” № ЗРУ-378 от 16.09.2016 г.
4. Закон Республики Узбекистан “О наркотических средствах и психотропных веществах” (новая редакция) № ЗРУ-597 от 25.12.2020 г.
5. Закон Республики Узбекистан “Об образовании” № ЗРУ-637 от 23.09.2020 г.
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6155 от 06.02.2021 г. “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия незаконному обороту наркотиков”.
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 965 от 21.11.2019 г. “О мерах по организации деятельности Республиканского центра по профилактике наркомании”.
8. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, утверждённая Указом Президента № УП-60 от 28.01.2022 г.
9. Административный кодекс Республики Узбекистан (КоАО РУз) — статьи, регулирующие ответственность за незаконный оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних и др.
10. Уголовный кодекс Республики Узбекистан — главы о преступлениях, связанных с наркотиками (ст. 270–276).